

“ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНСПЕКТОРА ПРОФИЛАКТИКИ ПО РАБОТЕ С РАНЕЕ ОСУЖДЕННЫМИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН”

Жалгасова Жолдаса Бахтияровича

Курсант 238-группы Академии МВД

Республики Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.16981934>

Аннотация

Актуальность темы исследования в данной квалификационной работе, научно-теоретические основы совершенствования установления и осуществления инспекторами профилактики, профилактические мероприятия так же вести активную профилактико-пропагандистских действий с ранее осужденными несовершеннолетними, методологические основы совершенствования деятельности по ранее осужденными несовершеннолетними. Кроме того, проведен практический анализ правил совершенствования по работе с ранее осужденными несовершеннолетними со стороны инспекторов профилактики и процессуальных документов в этой сфере, проблем и недостатков в этой деятельности, а также ряд предложений по устранению некоторых существующих проблем и недостатков.

Annotation

The relevance of the research topic in this thesis, the scientific and theoretical foundations for improving the establishment and implementation of administrative supervision by crime prevention inspectors. In addition, a practical analysis of the rules for improving over the activities of crime prevention inspectors and procedural documents in this area, problems and shortcomings in this activity, as well as a number of proposals for eliminating some existing problems and limitations were carry out.

Актуальность выбранной мной темы обуславливается тем, что в общем числе преступлений растёт количество совершённых несовершеннолетними и в связи с этим перед государством и обществом встаёт задача найти и привести в жизнь наиболее эффективные методы профилактики совершения преступлений среди данного контингента.

Как сказал Наш Глава государства Шавкат Мирзиёев « Обеспечение прав и интересов молодых людей, воспитание подрастающего поколения гармонично развитыми личностями находится в центре нашего внимания как одно из приоритетных направлений государственной политики» . Ведь молодое поколение-это наше будущее и о завтрашнем дне мы

должны позаботиться уже сегодня, ведь такая криминализация молодежной среды лишает общество перспектив установления в скором будущем социального равновесия и благополучия. Очевидно, что статистические закономерности преступности вообще и преступности несовершеннолетних в частности являются производными от всеобщих законов развития общества, находятся в прямой зависимости от изменения условий материальной, социальной и духовной жизни. Преступность несовершеннолетних как динамичное относительно массовое социально-правовое явление развивается и существует в определенном пространстве. Именно поэтому мы говорим об определенной территориальной распространенности. Вполне естественно, что преступность несовершеннолетних в различных территориально-пространственных границах неоднородна. Территориальное несходство может проявляться в различии объектов и предметов, на которые направлены преступные посягательства, способов совершения преступления, степени общественной опасности совершенных деяний и их распространенности на конкретной территории, характера мотивации и антисоциальной направленности личности несовершеннолетнего преступника, различной степени криминальной активности отдельных социальных и возрастных групп несовершеннолетних и т.п. Не вызывает сомнения и то обстоятельство, что анализ преступности несовершеннолетних невозможен без его ограничения во времени, т.е. временная распространенность преступности является одним из важных признаков. В криминологической науке и практической деятельности органов уголовной юстиции анализ преступности вообще и преступности несовершеннолетних в частности принято проводить во временном интервале 1, 5, 10, 15, 20 лет. Чем больший промежуток времени берется для анализа преступности, тем более достоверными являются его результаты. Анализ преступности несовершеннолетних предполагает выявление ее количественных и качественных характеристик. С этой целью в криминологической науке применяются такие основные показатели; состояние преступности, структура преступности, динамика преступности и ее основные тенденции.

Однако преступность - это не только совершенные преступления, но и лица, их совершившие. В этой связи логичным является рассмотрение наряду с основными показателями преступности несовершеннолетних и криминологической характеристики личности несовершеннолетнего

преступника. Для решения этой проблемы в различное время теоретические и методологические основы предупреждения и преодоления отклоняющегося поведения в подростковой среде разрабатывали такие ученые как С.А.Беличева, Ю.В.Гербеев, А.И.Кочетов и другие. В педагогических исследованиях О.С.Богдановой, Е.В.Бондаревской, И.С.Марьяненко и других решение проблемы видится в воспитании нравственных отношений школьников. В работах психологов М.А.Алемаскина, Л.М.Зюбина, Д.И.Фельдштейна охарактеризованы типы отклоняющегося поведения учащихся, способы его диагностики и коррекции. Исследования юристов Ю.М.Антоняна, К.Е.Игошева, Г.М.Миньковского и других анализируют основные звенья профилактики девиантного поведения несовершеннолетних с точки зрения совершенствования деятельности правоохранительных органов.

Объектом исследования является комплекс общественных отношений, связанных с криминальной и криминогенной ситуациями, их особенностями, характеризующими преступность несовершеннолетних и общественные отношения, связанные с факторами преступности несовершеннолетних, а также предупреждением данных негативных явлений.

Предметы данного исследования причины преступности среди несовершеннолетних, и профилактика противоправного поведения несовершеннолетних.

Целью дипломной работы является изучение данной проблемы.

Задачи:

1. Изучение криминологической характеристики преступности несовершеннолетних, выявление её состояния и тенденций;
2. Рассмотрение личностной характеристики несовершеннолетних преступников;
3. Изучение и анализ причин и условий совершения несовершеннолетними правонарушений;
4. Обоснование необходимости в современных условиях реализации концепции Ранней Профилактики Преступности Несовершеннолетних задолго до того, как возникает опасность социально-опасного поведения ребенка;
5. Проведение анализа социально-опасных условий воспитания детей в неблагополучных семьях и предложение мер по повышению педагогической компетентности и ответственности родителей;

6. Анализ трудностей современной школы как субъекта ранней профилактики. Особое значение для темы данной работы имеет “сквозная”, объединяющая вышеназванные задачи проблема криминологического рассмотрения таких негативных доминант личности как эгоизм и эгоцентризм и предложению мер по их профилактике.

Гипотеза исследования состоит в том, что профилактику противоправного поведения несовершеннолетних целесообразно начинать с младшего школьного возраста, направляя воспитательную работу школы и семьи на формирование высоконравственных и этических ценностей у детей.

7. Методы исследования: изучение и анализ научной и периодической литературы по данному вопросу, сравнительно-правовой метод, исторический, логический, статистический. Эмпирическую базу исследования составляют статистические данные, аналитические обзоры и информационные материалы о преступности несовершеннолетних, криминологические, социологические и иные исследования, проводимые другими специалистами. В работе использованы показатели, полученные другими авторами по проблемам, имеющим отношение к теме исследования.

Понятие и значение работы с ранее осужденными несовершеннолетними в деятельности инспектора профилактики;

Прежде чем перейти к конкретному рассмотрению преступности несовершеннолетних как объекта криминологического исследования необходимо дать понятие несовершеннолетней преступности. Очевидно, что в понятии несовершеннолетней преступности скрыто два термина, во-первых, это понятие преступности и, во-вторых, это понятие несовершеннолетнего преступника. Определений преступности бесчисленное множество. Они несут в себе отпечаток философских взглядов авторов, социологических школ и направлений, правовых воззрений и даже религиозных. Прежде всего, преступность есть форма социального поведения людей, нарушающая нормальное функционирование общественного организма. Но такими нарушениями являются и аморальные поступки, и то, что называют отклоняющимся поведением. Из всех нарушений преступность наиболее опасна для общества. Кроме того, преступность - социально-правовое явление, ибо сама цифра преступности складывается из суммы совершенных в данном обществе и в данный период времени преступлений. Однако преступность

есть не простая сумма совершенных преступлений, а явление, имеющее свои закономерности существования, внутренне противоречивое, связанное с другими социальными явлениями, часто ими определяющееся. Понятие «преступность» чаще всего употребляется в тех случаях, когда речь идет о множестве преступлений, об их определенной статистической совокупности. «Преступность — это исторически изменчивое социальное и уголовно-правовое негативное явление, представляющее собой систему преступлений, совершённых на определённой территории в тот или иной период времени.» , также «Преступность - это относительно массовое, исторически изменчивое социальное, имеющее уголовно-правовой характер, явление классового общества, слагающееся из всей совокупности преступлений, совершаемых в 9 соответствующем государстве в определенный период времени»

Заметим, что определение начинается с указания на массовость характера и заканчивается упоминанием о конкретной совокупности преступлений. Это, казалось бы, наиболее простой и понятный подход к определению преступности. Действительно, преступность наиболее очевидно проявляет себя через массу преступлений. Здесь подчеркивается такой отличительный признак преступности по сравнению с отдельным преступлением, как массовость. Одно из значений слова «масса» - множество, большое число чего-либо. Как правило, о массе говорят, когда число каких-то явлений подлежит статистическому анализу, при котором выявляются определенные статистические закономерности. Вот почему, когда речь идет о преступности просто как о множестве, массе преступлений, внимание акцентируется на статистическом анализе данных о ней. Исследуются, как отмечается в учебной литературе по криминологии, состояние, структура, динамика преступности и если обратиться к первым определениям преступности после возрождения криминологии в стране, то можно увидеть, что фактически они отражали понятие преступности именно как массового явления. «Преступность включает в себя всю совокупность конкретных преступлений, совершенных в определенный период времени в данном обществе, но не является простой суммой этих преступлений»,- указывалось в первом учебнике по криминологии. А далее выделялись состояние, структура, динамика преступности. Одновременно подчеркивалось, что преступность социальное явление. Однако изучение преступлений, как и любых других явлений, в массе показывает, что именно в массе они обнаруживают

немало новых . Отмечаются определенные строгие соотношения между разными преступлениями. Например, при снижении числа выявляемых и регистрируемых фактов легких телесных повреждений, истязаний, побоев, преступлений, связанных с ношением оружия, увеличивается число тяжких преступлений против жизни и здоровья. Связь преступности и преступлений стали трактовать как связь общего и отдельного. Общее, как известно, не повторяет характеристики отдельного. За множеством преступлений просматриваются и устойчивость преступного поведения (рецидив), и организованность (групповое совершение преступлений), и общественная опасность уже массы преступлений, измеряемая, в том числе определенным соотношением преступлений разной тяжести. При диалектическом рассмотрении проблемы соотношения преступления и преступности как общего и отдельного (единичного) можно изменить угол зрения и поставить следующий вопрос: если мы соглашаемся с тем, что преступления - это конкретизированные проявления преступности, то правомочно ли утверждение, что преступность представляет собой только их множество? Только ли преступления служат проявлениями преступности? Другими словами, надо продолжать искать ответ на вопрос, что стоит за отдельными преступлениями и преступной деятельностью конкретных субъектов? Во-первых, как отмечалось в литературе, преступность нам является не только в виде факторов преступных деяний. Она проявляет себя и в лицах, совершающих преступления. Нельзя разрывать деяния и деятелей, субъектов деяний. В настоящее время статистический учет преступности осуществляется и по фактам, и по лицам. Академик В.Н. Кудрявцев высказал мысль, что преступность включает всю совокупность совершенных преступлений и наступивших общественно опасных результатов. Во-вторых, речь идет не просто о множестве преступлений, не связанных друг с другом, а о сложной системе. Исследования указывали на то, что между различными преступными актами существуют многообразные взаимосвязи. Они бывают очевидны уже при анализе преступной деятельности. Поэтому в 60-70 годы отечественные криминологи стали подчеркивать, что преступность - это сложная совокупность преступлений и их субъектов.

Поэтому в 60-70 годы отечественные криминологи стали подчеркивать, что преступность - это сложная совокупность преступлений и их субъектов. В конце 70-80х годов в криминологии все более стал утверждаться взгляд, согласно которому преступность носит системно-

структурный характер. Однако до сих пор этот взгляд не является общепризнанным. В учебнике "Криминология", изданном МГУ в 1994 году, можно прочитать: "Преступность - это исторически изменчивое, социальное и уголовно-правовое явление, представляющее собой систему преступлений, совершенных в соответствующем государстве (регионе) в соответствующий период." Далее подчеркивается, что преступность - не просто множество преступлений, а именно явление, целостная совокупность система преступлений, имеющая определенные системные свойства, т.е. устойчивые зависимости преступлений внутри целостности и между ней и другими социальными явлениями. Авторы "Криминологии" Московской юридической академии отмечают, что "преступность - отрицательное социально-правовое явление, существующее в человеческом обществе, имеющее свои закономерности, количественные и качественные характеристики, влекущие негативные для общества, людей последствия и требующие специфических и общественных мер контроля за ней." Здесь нет ни слова о системно-структурном характере преступности, как и о совокупности преступлений. Вообще данное определение не выделяет особенности преступности как отрицательного явления. Понятие преступности несовершеннолетних принято связывать с возрастом субъекта преступления. Одни авторы объединяют детей и подростков, устанавливая лишь верхнюю границу подросткового возраста, равную 17-ти годам, другие устанавливают его нижнюю границу равной 14-ти годам, а верхнюю — 19-ти годам включительно или 18-ти включительно, третьи считают нижней границей этого возраста 12 лет, верхней — 16 лет, четвертые к подростковому возрасту относят тот, который согласуется с понятием «несовершеннолетние», принятым, судом, прокуратурой, МВД, а именно 14–17 лет. По данному вопросу нет единства мнений и среди социологов, Так, Т. М. Ярошенко на основании опроса 85-ти экспертов-социологов приходит к выводу, что началом подросткового периода является 12-летний возраст⁴. В. Г. Алексеева относит сюда возраст 14–16 лет⁵, а И. С. Кон вообще не определяет чётких границ подросткового возраста: в одном случае он относит к нему возраст 12–14 лет, а возраст 15–18 лет называет периодом ранней юности⁶, в другом — к периоду ранней юности относит 16–18 лет (следовательно, к подростковому относится возраст 12–15 лет⁷). Сам вопрос о том, какой именно возраст считать подростковым, является дискуссионным. А в графах официальной отчётности всё-таки следует

использовать наиболее устоявшиеся понятия. Таковым является понятие «несовершеннолетние». Исходя из всего вышесказанного, попробуем дать наиболее полное определение понятию преступности несовершеннолетних. И так, преступность несовершеннолетних – это исторически изменчивое, отрицательное социально-уголовно-правовое явление, представляющее собой целостную совокупность системы преступлений, совершенных лицами, которым ко времени совершения , , преступления исполнилось четырнадцать, но не исполнилось восемнадцать лет, в соответствующем государстве (регионе) в соответствующий период, имеющая определенные системные свойства, свои закономерности, количественные и качественные характеристики, влекущие негативные для общества, людей последствия и требующие специфических и общественных мер контроля за ней . Основания выделения преступности несовершеннолетних как особого объекта исследования можно разделить на две группы: 1. Общеправовые — наличие специальных глав в Уголовном, Уголовно-процессуальном, Уголовно-исполнительном кодексах, содержащих особенности привлечения к уголовной ответственности, расследования данной категории дел, назначения и исполнения наказания; 2. Криминологические — специфика: а) самих преступлений (виды, формы, мотивы); б) личности (ограниченный период ее формирования, ограниченная дееспособность, динамика содержания социальных функций); в) причин и условий преступности; г) мер профилактического воздействия. Все это делает не только возможным, но и необходимым криминологическое изучение преступности несовершеннолетних, ее основных характеристик, причин и условий, способствующих совершению преступлений лицами в возрасте до 18 лет, разработку мер по их предупреждению. Дав определение понятию преступности несовершеннолетних, и выявив основания для выделения преступности несовершеннолетних как особого объекта исследования, считаю необходимым дать криминологическую характеристику этой преступности, раскрыв её состояние и тенденции развития..